

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS APLIKASI AKUNTANSI UKM PADA UMKM KEMPLANG PAK EFFENDI

Sri Hartaty^{1*}, Juliyanto², Choiruddin³, Siska Aprianti⁴, Faridah⁵

¹⁻⁵ Politeknik Negeri Sriwijaya

*srihartaty@polsri.ac.id

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan pada UMKM Kemplang Pak Effendi dengan menggunakan aplikasi Akuntansi UKM. Data-data yang digunakan diperoleh dari perusahaan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh, UMKM Kemplang Pak Effendi yang bergerak dibidang pembuatan dan penjualan kemplang hanya melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas tanpa menyusun laporan keuangan. Aplikasi Akuntansi UKM ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan usahanya. Berdasarkan hasil penulisan, aplikasi Akuntansi UKM dapat membantu UMKM Kemplang Pak Effendi untuk menyusun laporan keuangan. Namun kekurangan dari aplikasi ini adalah belum sesuai nama laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kata kunci: Laporan, Keuangan, Aplikasi Android, UMKM

Abstract

This writing aims to compile financial reports on UMKM Kemplang Pak Effendi using the UKM Accounting application. The data used were obtained from the company through interviews, observation and documentation studies. Based on the data obtained, UMKM Kemplang Pak Effendi, which is engaged in the manufacture and sale of kemplang, only records cash income and disbursements without preparing financial reports. This SME accounting application aims to assist MSME players in compiling their business financial reports. Based on the results of the writing, the SME Accounting application can help Kemplang Mr. Effendi's MSMEs to compile financial reports. However, the drawback of this application is that the name of the financial report does not match the applicable accounting standards

Keywords: Financial, Report, Android, Application, UMKM

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi harus mendorong kegiatan masyarakat agar lebih efektif dan efisien, terlebih pada sektor industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang pada tahun 2020 terdapat 257 UKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. UKM tersebut terbagi ke dalam berbagai sektor mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga peralatan rumah tangga. Di Sumatera Selatan, ternyata masih banyak kendala dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Salah satunya adalah masalah keuangan. Masalah keuangan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM adalah kesulitan memperoleh tambahan pinjaman modal melalui layanan perbankan, karena tidak adanya laporan keuangan yang dapat disajikan kepada pihak bank.

Pelaporan keuangan menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh pelaku UMKM

dikarenakan laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya dan sebagai indikator untuk mengetahui laba atau rugi suatu usaha (Fauzi, 2017). Proses akuntansi akan memudahkan perusahaan untuk melihat kondisi perusahaan dan menilai kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu (Fauziah, 2020). Kegiatan akuntansi tentu sangat dibutuhkan dalam kegiatan UMKM sebagai tolak ukur bagi pemilik dalam menghitung laba dan rugi, mengetahui tambahan modal, dan mengetahui bagaimana menyeimbangi hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM (2018) berpendapat bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja dan perubahan kondisi keuangan suatu entitas. Penyusunan laporan keuangan sangat berguna untuk mengetahui keadaan keuangan sebenarnya setiap bulannya, sebagai dasar pengambilan keputusan, rencana untuk mengembangkan usaha, dan juga untuk pengajuan kredit (Bahri, 2020). Bank sebagai kreditur memerlukan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk analisis kredit sehingga bank tahu apakah dapat memberikan pinjaman kepada entitas bisnis tersebut (Barokah, 2021). Laporan keuangan yang disusun menurut standar yang ditetapkan oleh IAI akan memudahkan analisis bagi bank karena informasi keuangan yang diberikan jauh lebih akurat dan terstandar (Lestari dan Arni, 2020)

Perkembangan teknologi juga berdampak positif bagi para pelaku UMKM. Saat ini banyak sekali aplikasi *software* yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara mudah dan juga gratis. Salah satu dari aplikasi yang dimaksud adalah Akuntansi UKM. Akuntansi UKM adalah aplikasi keuangan untuk UKM yang memungkinkan UKM untuk membuat catatan dan pembukuan yang rapi. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengguna yang mengerti akuntansi dan pengguna yang tidak, karena dibuat dengan tampilan yang sederhana. Sehingga pengguna yang tidak mengerti akuntansi dapat belajar dengan cepat dan juga dapat dipelajari melalui panduan penggunaan video yang disediakan oleh pihak pengembang aplikasi ini.

UMKM Kemplang Pak Effendi merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang industri makan. Omset penjualan kemplang per bulan yang diperoleh UMKM Kemplang Pak Effendi sekitar Rp5.000.000 sampai Rp10.000.000. Penjualan Kemplang untuk saat ini dilakukan melalui daring dan luring. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Pak Effendi, diketahui bahwa UMKM Kemplang Effendi belum memiliki laporan keuangan. Pak Effendi belum mengerti tentang akuntansi karena hanya lulusan sekolah dasar. Metode pencatatan transaksi yang dilakukan saat ini adalah dengan pencatatan secara manual, atau dengan pencatatan secara sederhana. Pencatatan hanya dilakukan oleh pemilik dan mencatat transaksi kas masuk dan keluar. Pak Effendi masih kesulitan dalam pemisahan harta usaha dan harta pribadi. Perusahaan juga belum mencatat biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dengan jelas. Biaya-biaya yang sebenarnya telah dikeluarkan sering tidak terhitung. Hal ini mengakibatkan sulitnya memperhitungkan laba atau rugi yang diperoleh. Misalnya biaya listrik dan biaya bahan bakar minyak, biaya tersebut masih tercampur antara biaya untuk kegiatan usaha dan kegiatan rumah tangga. Sehingga penulis akan membantu perusahaan untuk menyusun laporan keuangan berbasis aplikasi *Android*.

Untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, Penulis memilih menggunakan bantuan aplikasi Akuntansi UKM. Aplikasi Akuntansi UKM merupakan aplikasi yang mudah untuk kalangan orang yang awam tentang akuntansi. Selain itu, aplikasi ini mudah di dapatkan di *playstore*. Pemilik UMKM Kemplang Pak Effendi yang

sudah menggunakan *Android*, dapat dengan mudah untuk memahami penggunaan aplikasi.

2. METODE

UMKM Usaha Kemplang Pak Effendi adalah produsen sekaligus penjual yang bergerak dibidang industri makanan kecil, makanan tradisional khas Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Junaidi, Lrg. Cik Ayib, Rt 02, Kel. Watervang, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuklinggau. Usaha kemplang Pak Effendi sudah berdiri sejak tahun 2019. Usaha ini didirikan karena dampak dari *covid-19*. Pak Effendi diberhentikan perusahaan tempat bekerja. Cita rasa yang cocok dengan selera konsumen membuat semakin banyak konsumen yang datang untuk berbelanja ataupun memesan pada usaha kemplang. Usaha ini yang awalnya merupakan usaha sampingan, sekarang berubah menjadi mata pencaharian tetap yang menghasilkan keuntungan. Bukan hanya sekedar dapat menghidupi keluarga dengan mengembangkan usahanya tetapi usaha ini juga merintis harapan baru bagi lingkungan tempat tinggal keluarga Pak Effendi. Terlihat pada waktu pertama kali menjalankan usahanya tenaga kerja hanya di bantu oleh anak dan istrinya namun sekarang sudah mempunyai 6 orang karyawan.

Pak Effendi memproduksi kemplang sebanyak 50 kg atau 300 bungkus per harinya selama 6 hari. Kemplang per bungkusnya berisi 24 keping yang disusun rapi dalam plastik dan dijual dengan harga yang lebih terjangkau dari produk kemplang lainnya. Tanpa mengurangi kualitas kemplang tersebut dijual dengan harga Rp7.500 (harga untuk agen atau mitra usaha) dan Rp10.000 (harga untuk nonagen atau nonmitra usaha). Selain memproduksi, Pak Effendi juga memasarkan produknya sendiri ke masyarakat sekitar melalui mitra-mitra usaha dan mempromosikannya melalui media sosial yaitu *Facebook* dan *Whatsapp*.

Sebagai mitra program pengabdian kepada masyarakat, UMKM Usaha kemplang Pak Effendi berperan dalam menyediakan data untuk penyusunan laporan keuangan. Data yang diberikan oleh Pak Effendi berupa Modal Awal, Aset Tetap, Perlengkapan dan transaksi-transaksi Kas bulan Maret 2021. Berikut ini adalah data- data keuangan perusahaan:

1. Modal Awal yang dimiliki yaitu sebesar Rp24.293.000.
2. Aset Tetap yang totalnya sebesar Rp22.625.000 dan Perlengkapan senilai Rp1.668.000
3. Penerimaan kas selama bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp25.875.000 dan Pengeluaran Kas selama bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp18.592.000.

Sesuai dengan petunjuk penggunaan aplikasi Akuntansi UKM, Langkah-langkah penggunaan aplikasinya yaitu:

1. Memasukkan data awal perusahaan
2. Men-*setting* pengaturan antara lain pengaturan modal awal, kode rekening, dan lainnya sesuai dengan Menu Pengaturan
3. Memulai pencatatan melalui siklus akuntansi pada menu Jurnal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah yang dibuat untuk menyusun laporan keuangan pada UMKM Kemplang Pak Effendi adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Data Perusahaan yang berisi nama usaha, alamat, telepon dan email perusahaan. Berikut gambar Pengaturan Perusahaan
2. Langkah kedua adalah Pengaturan Kode Rekening, Aplikasi Akuntansi UKM ini telah menyediakan nama-nama akun yang dapat digunakan, namun penulis akan menambahkan beberapa akun pada aplikasi ini agar dapat digunakan ketika melakukan jurnal nantinya.
3. Setelah menentukan akun yang digunakan. Langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi pada menu Jurnal Umum setelah diinput semua transaksi bulan Maret 2021, total pemasukan dan pengeluaran UMKM Kemplang Pak Effendi pada posisi debit sebesar Rp47.861.000 dan posisi kredit Rp47.861.000.
4. Buku Besar adalah tahap lanjutan setelah jurnal umum. Selain itu Aplikasi juga menyediakan Buku Pembantu Utang Dagang dan Piutang Dagang.
5. Setelah posting ke Buku Besar dan Buku Besar Pembantu proses selanjutnya adalah membuat Neraca Saldo Sebelum Disesuaikan. Neraca saldo UMKM Kemplang Pak Effendi pada periode bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp53.562.000
6. Selanjutnya adalah Jurnal Penyesuaian dan Neraca Saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo UMKM Kemplang Pak Effendi pada periode bulan Maret 2021 sebesar Rp53.562.000.
7. Laporan Keuangan secara otomatis tersedia di aplikasi Akuntansi UKM, berupa Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan. Berikut ditampilkan Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan perusahaan
 - a. Laporan Laba/Rugi. Diketahui UMKM Kemplang Pak Effendi pada bulan Maret 2021 memperoleh Laba sebesar Rp15.130.543. yang ditampilkan di bawah ini:

← Laba Rugi			
	Mar.. 2021	/ Mei 2021	
	Maret 2021	April 2021	Mei 2021
Pendapatan			
Penjualan	25.874.500	22.987.500	30.462.500
Pendapatan Bersih	25.874.500	22.987.500	30.462.500
Harga Pokok Penjualan			
Pembelian Bahan Baku	(9.637.000)	(6.336.000)	(4.497.000)
LABA / RUGI KOTOR	16.237.500	16.651.500	25.965.500
Biaya Penjualan			
Total Biaya Penjualan	(0)	(0)	(0)
Biaya Admin dan Umum			
Biaya Gaji Karyawan	(4.200.000)	(4.200.000)	(4.200.000)
Biaya Listrik	(100.000)	(100.000)	(100.000)
Biaya Telepon dan Air	(150.000)	(150.000)	(150.000)
Biaya Penyusutan Peralatan - Mesin Roll Press	0	0	(1.611.095)
Biaya Perlengkapan	0	0	(1.418.000)
Biaya Penyusutan Peralatan - Alat Jemur	0	0	(1.691.657)
Biaya Penyusutan Peralatan - Loyang	0	0	(1.510.407)
Biaya Penyusutan Peralatan - Kompor Gas	0	0	(286.984)
Biaya Penyusutan Peralatan - Meja Adonan	0	0	(507.500)
Biaya Penyusutan Peralatan - Anglo Besi	0	0	(531.657)
Biaya Gaji Karyawan Bag. Manggang	(5.600.000)	(5.600.000)	(5.600.000)
Biaya Iklan	(400.000)	(50.000)	(50.000)
Biaya BBM	(40.000)	(40.000)	(20.000)
Biaya Penyusutan Pabrik	0	0	(2.416.657)
Total Admin dan Umum	(10.490.000)	(10.140.000)	(20.093.957)
Pendapatan Diluar Usaha			
Total Pendapatan Diluar Usaha	0	0	0
Biaya Diluar Usaha			
Total Biaya Diluar Usaha	(0)	(0)	(0)
LABA / RUGI BERSIH	5.747.500	6.511.500	5.871.543
TOTAL LABA / RUGI BERSIH		18.130.543	
RATA-RATA LABA / RUGI BERSIH		6.043.514,333	

Sumber: Aplikasi Akuntansi UKM, 2022

Gambar 4.1. Laporan Laba Rugi UMKM Kemplang Pak Effendi Maret 2021

- b. Selanjutnya ditampilkan Laporan Posisi Keuangan dengan hasil total Aset bulan Maret adalah sebesar Rp33.435.500 dan total Utang serta Modal adalah

← Neraca			
Mar.. 2021 / Mei 2021			
	Maret 2021	April 2021	Mei 2021
AKTIVA			
Aktiva Lancar			
Kas	3.770.000	10.366.500	22.789.500
Perlengkapan	2.278.000	2.738.000	1.860.000
Piutang Usaha	3.512.500	2.812.500	3.400.000
Total Aktiva Lancar	9.560.500	15.917.000	28.049.500
Aktiva Tetap			
Peralatan - Meja Untuk Adonan	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Peralatan - Mesin Roll Press	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Peralatan - Alat Jemur	3.500.000	5.250.000	5.250.000
Peralatan - Loyang	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Peralatan - Kompor Gas	475.000	475.000	475.000
Peralatan - Anglo Besi	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Pabrik	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan - Mesin Roll Press	0	0	(1.611.095)
Akumulasi Penyusutan Peralatan - Meja Untuk Adonan	0	0	(507.500)
Akumulasi Penyusutan Peralatan - Alat Jemur	0	0	(2.223.314)
Akumulasi Penyusutan Peralatan - Loyang	0	0	(1.510.407)
Akumulasi Penyusutan Peralatan - Kompor Gas	0	0	(286.984)
Akumulasi Penyusutan Pabrik	0	0	(2.416.657)
Total Aktiva Tetap	23.875.000	25.625.000	17.069.043
TOTAL AKTIVA	33.435.500	41.542.000	45.118.543
UTANG DAN MODAL			
Utang Jangka Pendek			
Utang Dagang	3.395.000	4.990.000	2.695.000
Total Utang Jangka Pendek	3.395.000	4.990.000	2.695.000
Utang Jangka Panjang			
Total Utang Jangka Panjang	0	0	0
Modal			
Modal Pemilik	24.293.000	30.040.500	36.552.000
Laba / Rugi Bersih	5.747.500	6.511.500	5.871.543
Total Modal	30.040.500	36.552.000	42.423.543
TOTAL UTANG DAN MODAL	33.435.500	41.542.000	45.118.543

sebesar Rp33.435.000.

Sumber: Aplikasi Akuntansi UKM, 2022

Gambar 4.2 Laporan Posisi Keuangan Bulan Maret 2021

Pencatatan menggunakan aplikasi Akuntansi UKM lebih praktis karena tinggal menginput data setiap hari, selanjutnya aplikasi yang akan menyusun laporan keuangan menurut data yang sistem diterima. Aplikasi Akuntansi UKM ini memberikan banyak keuntungan bagi UMKM Kemplang Pak Effendi dalam pencatatan dan menyusun laporan keuangan dengan rapi dan terstruktur sesuai standar Akuntansi EMKM. Sehingga UMKM Kemplang Pak Effendi bisa menghemat waktu, menghindari kesalahan perhitungan, dan lebih mudah merencanakan pengembangan usahanya.

4. KESIMPULAN

UMKM Kemplang Pak Effendi setelah melakukan pencatatan menggunakan aplikasi Akuntansi UKM merasa lebih terbantu dan praktis karena tinggal menginput data transaksi setiap hari, aplikasi Akuntansi UKM yang nantinya akan menyusun laporan keuangan menurut data yang sistem diterima. Aplikasi Akuntansi UKM juga mudah digunakan dan dapat meringankan kerja karyawan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pimpinan dan karyawan UMKM Kemplang Pak Effendi yang telah memberikan dukungan pada program pengabdian kepada Masyarakat ini. Terima kasih kepada Pimpinan dan civitas akademika Politeknik Negeri Sriwijaya, khususnya Jurusan Akuntansi atas dukungan moril dan materi nya sehingga penulisan pengabdian ini dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, Syaiful. 2020. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Barokah, Siti. 2021. *Akuntansi Bisnis: Teori dan Praktek*. Banyumas: Zahira Media Publisher.

Fauzi, Rizki Ahmad. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)*. Sleman: Deepublish.

Fauziah, Fenty. 2020. *Pengantar Dasar Akuntansi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas MikroKecil dan Menengah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia.

Lestari, Kurnia Cahya dan Arni Muarifah Amri. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM)*. Sleman: Deepublish.

Purnairawan, Eddy dan Sunarno Sastroatmodjo. 2021. *Pengantar Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Ria, Anita. 2018. *Analisis Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis Android pada Laporan Keuangan UMKM Mekar Sari Depok*. Sosio E-Kons. 10(3):218.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Lembar Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara Jakarta.

Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2017. *Sistem Informasi Akuntansu*. Edisi 13. Terjemahan. Jakarta: Salemba Empat

Septiana, Aldila. 2019. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*. Jawa Timur: Duta Media Publishing

Sri, Mulyani, dkk. 2018. *Sistem Informasi Akuntansi: Aplikasi Di Sektor Publik*. Bandung: Unpad Press.

Susanto, Ahmad. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.

Warren, Carl S, dkk. 2017. *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia Edisi 4*. Jakarta: salemba empat.

Zamzami, Faiz, dkk. 2021. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.